

Дата публикации: 3 сентября 2020

DOI: 10.5281/zenodo.3939716

Исторические науки

ФУТБОЛ НА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМ КРАСНОМ ФЛОТЕ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Павленко Андрей Игоревич¹

¹Аспирант кафедры гуманитарных дисциплин гражданского и уголовного права Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, ул. Мичурина, д. 1, Воронеж, Россия

Аннотация

В период Гражданской войны и интервенции в Советской России, несмотря на внутренние и внешние политические трудности, продолжали проводить спортивные соревнования. Одним из массовых видов спорта продолжал оставаться футбол. Данный вид спорта пользовался популярностью в России в начале XX века. Многие футбольные коллективы, созданные в Российской Империи, продолжили функционировать в первые годы советской власти. Помимо этого, возникло несколько новых футбольных команд, которые впоследствии успешно участвовали в союзном чемпионате.

Одной из главных проблем становления футбола в первые годы советской власти стала его организация на Рабоче-крестьянском красном флоте. Политическим органам Балтийского флота в условиях Гражданской войны удалось создать из военных моряков несколько футбольных коллективов. Данные футбольные команды приняли участие как во внутрифлотских соревнованиях, так и в состязаниях на всероссийском уровне. Надо отметить, что именно развитию футбола в годы Гражданской войны руководство Балтийского флота уделяло особое внимание.

Ключевые слова: футбол, спорт, соревнование, футбольная команда, Российская Империя, Советская Россия, Балтийский флот.

I. ВВЕДЕНИЕ

Футбол начал активно распространяться в России (Блеер, 2010), как и во всем мире (Безунов, 2001), в начале XX в. (Большая иллюстрированная энциклопедия яхт-клубов, 2020) В чемпионате столичного Санкт-Петербурга в это время играло до 16 команд (ЦГИА СПб., л. 40). В губернских городах обычно футбольные клубы (Ливенцев, На заре воронежского футбола, 2014) создавались при аристократических яхт-клубах (Ливенцев, 2013). Причем игра пользовалась неизменным успехом (Ливенцев, Становление воронежского футбола, 2014). В каждом губернском городе у футбола находились свои поклонники (Ливенцев Д.В. Начало воронежского футбола, 2014).

В начале XX века возникают первые уставные документы футбольных клубов, например, спортивного коллектива «Меркур» (Устав, 1909). До 1917 г. начинают проводить межгородские соревнования и всероссийские чемпионаты. Более того, у российских футболистов появляется опыт встреч на международной арене.

Казалось бы, в первые годы советской власти в условиях Гражданской войны и интервенции футбольная жизнь в молодом советском государстве должна прекратиться (Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту, 1963). Однако популярной игрой продолжали заниматься многие любительские коллективы, сформированные еще в Российской Империи. Например, уже упоминавшийся «Меркур» продолжал существовать до 1923 г. Проводились товарищеские матчи и одновременно возникали новые спортивные футбольные коллективы (Голощاپов, 2012). В тоже время советская власть даже в сложных внутренних и внешних политических условиях взяла курс на пропаганду физической культуры и спорта (Дорошенко, 2019). В данной статье рассматривается развитие футбола на Рабоче-крестьянском красном флоте, а точнее на Балтике.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

С помощью метода историзма в статье делается попытка воссоздания спортивной жизни страны в первые годы советской власти. Сравнительный анализ находит применение при изучении организации футбольных соревнований в Российской Империи и Советской России.

Проблемно-хронологический метод нашел применение в установлении преемственности между дореволюционной и советской спортивными общественными жизнями.

В работе содержится информация об организации футбольных матчей до 1917 г. и в первые годы советской власти. Возможность сравнения упомянутых соревнований вплотную относится к принципу исторической объективности. Привлечение данного принципа исследования к рассматриваемому историческому периоду избавляет авторскую позицию от политической ангажированности и анахронизмов.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Уже в 1918 г. редакционный коллектив периодического издания «Революционный флот» опубликовал восторженные отзывы английских моряков о футбольной игре. Далее в журнале назвали основные позиции игроков на футбольном поле и предложили советским морякам активно развивать полезную игру на Рабоче-крестьянском красном флоте (Р. Спортивные заметки, с.13).

Надо сказать, что данное предложение вызвало самую восторженную реакцию. В 1920 г. из моряков Балтийского флота было сформировано четыре футбольных команды, проводивших внутрифлотские соревнования (РГА ВМФ. Д. 292. л. 46). Специально для упомянутых футбольных коллективов флотский инспектор спорта опубликовал брошюру с последними правилами любимой игры английских моряков (РГА ВМФ. Д. 292. л. 51). Самый первый состоявшийся футбольный сезон был признан инспектором спорта флота удовлетворительным (РГА ВМФ. Д. 290. л. 7). Все участники данных состязаний получили наградные жетоны и другие ценные призы от командования Балтийского флота (РГА ВМФ. Д. 292. л. 45).

Однако главным достижением для моряков Балтийского флота стало появление собственной сборной футбольной команды. В тяжелых экономических условиях Гражданской войны командование Балтийского флота изыскало возможность обеспечить своих футболистов спортивным инвентарем и усиленным питанием (РГА ВМФ. Д. 292. л. 2).

Инспекция спорта Балтийского флота даже нашла финансовую возможность организовать товарищеский матч своей футбольной сборной с трудящимися города Архангельска (РГА ВМФ. Д. 289. л. 41). Одновременно, проезжая в Архангельск через Вологду, футболисты Балтийского флота договорились еще провести товарищескую встречу с местным футбольным коллективом (РГА ВМФ. Д. 292. л. 2).

Надо отметить, что впоследствии футбол стал одним из самых востребованных и массовых видов спорта на Рабоче-крестьянском красном флоте (Ливенцев, Культура физическая и здоровье, 2014). В 1930-е гг. футбольные чемпионаты проводились практически на всех советских флотах (Ливенцев, Твой товарищ, 2014), не говоря о соревнованиях с участием представителей всех крупных военно-морских подразделений.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге в годы Гражданской войны на Балтийском флоте, несмотря на экономические трудности, проводился свой чемпионат среди военных моряков, находивший полную поддержку у руководства. Помимо того, что футболисты получали экипировку, усиленное питание и награждались ценными призами, из них сформировали сборную команду, состоящую из лучших спортсменов подразделений Балтийского флота, принявшую участие в футбольных состязаниях на всероссийском уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Безунов Б.А. Спорт XX век: хроника отечественного и мирового спорта: события, персонажи, рекорды М.: Советский спорт, 2001. 375 с.

Блеер А.Н. Терминология спорта М.: Академия, 2010. 459 с.

Большая иллюстрированная энциклопедия яхт-клубов // <http://book.nationalclass.ru/encyclopedia/yaht-klub/>. (Дата обращения 10 июля 2020 г.).

Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. М.: Академия, 2012. 310 с.

Груза М.С., Вялых Н.Н., Балакари Т.М., Мужаровская М.Н., Кутузова И.А. "Место и роль физического воспитания в системе образовательных учреждений России: история и современность" Journal «Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research», 3(5), 2019, С. 89 - 96. doi: 10.5281/zenodo.3508717

Дорошенко А.А. Советский спорт как социально-политический проект в период Гражданской войны // Омский научный вестник. 2019. Т. 4. № 3. С. 67 – 72.

Ермолова Е.А., Кораблина А.М., Катаева М.А., Зиземская Н.И., Доронкин А.В. "Физкультурно-оздоровительная деятельность, как важный фактор воспитания молодежи в России" Journal «Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research», Том 6, Номер 8, (Апрель 2020) С. 3 - 9. doi: 10.5281/zenodo.3707169

Зобова О.А., Гладких О.В., Борлюк И.А., Васильева Л.М., Ишмуратова А.М. "Особенности проведения спортивных и общественных мероприятий в России: современное состояние и актуальные проблемы" Journal «Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research», 3(5), 2019, С. 82 - 88. doi: 10.5281/zenodo.3491001

Ливенцев Д.В. Массовый спорт на Тихоокеанском флоте в 20 – 30-е гг. XX в. // Твой Товарищ. 2014. № 11. С. 40 – 43.

Ливенцев Д.В. Массовый спорт на Тихоокеанском флоте в 20 – 30-е гг. XX в. // Культура физическая и здоровье. 2014. № 4 (51) С. 49 – 50.

Ливенцев Д.В. На заре воронежского футбола // Культура физическая и здоровье. 2014. № 2. С. 48 – 50.

Ливенцев Д.В. Начало воронежского футбола // Воронежское краеведение: традиции и современность. Материалы научно-практической краеведческой конференции. Изд. НАУКА-ЮНИПРЕСС, Воронеж. 2014. С. 42 – 43.

Ливенцев Д.В. Г.С. Окунев как организатор массового спорта на Тихоокеанском флоте. // Материалы 44-й Всероссийской заочной конференции: Физкультура и спорт в истории российского государства. СПб.: Нестор, 2006. С. 20 – 22.

Ливенцев Д.В. Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной жизни // Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж, 2013. С. 13 – 15.

Ливенцев Д.В. Становление воронежского футбола // Твой Товарищ. 2014. № 11. С. 36 – 39.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф.Р. 34. Оп. 2. Д. 289.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф.Р. 34. Оп. 2. Д. 290.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф.Р. 34. Оп. 2. Д. 292.

Устав Санкт-Петербургского футбол и хоккей-клуба «Меркур». СПб., 1909. 16 с.

Федянин В.И., Ершов Б.А. Основы взаимоотношений современной российской армии и православной церкви. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 5-1 (55). С. 197-199.

Центральный государственный исторический архив в Санкт-Петербурге (ЦГИА СПб.) Ф. 287. Оп. 1. Д. 153.

Чеботок К.И., Ершов Б.А. Взаимодействие Русской Православной Церкви и государства в нравственном воспитании российской молодежи. В сборнике: Стратегия России в глобальном пространстве конкуренции и сотрудничества: история и современность. материалы Международной научно-практической студенческой конференции. 2015. С. 214-216.

Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. М.: Сабля – Яхт-клуб. Т. 3. 1963. 423 с.

FOOTBALL ON THE WORKERS 'AND PEASANTS' RED FLEET DURING THE CIVIL WAR

Pavlenko, Andrey Igorevich¹

¹Graduate student of the Department of Humanitarian Disciplines of Civil and Criminal Law of the Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 1 Michurina street, Voronezh, Russia

Abstract

During the Civil War and foreign intervention in Soviet Russia, despite internal and external political difficulties, sporting events continued to be held. One of the mass sports continued to be football. This sport was popular in Russia at the beginning of the twentieth century. Many football teams created in the Russian Empire continued to function in the early years of Soviet power. In addition, several new football teams appeared, which subsequently successfully participated in the union championship.

One of the main problems in the formation of football in the early years of Soviet power was its organization in the Workers 'and Peasants' Red Fleet. During the Civil War, the political organs of the Baltic Fleet managed to create several football collectives from military sailors. These football teams took part both in in-fleet competitions and in competitions at the all-Russian level. It should be noted that it was the development of football during the Civil War that the leadership of the Baltic Fleet paid special attention to.

Keywords: football, sports, competition, soccer team, Russian Empire, Soviet Russia, Baltic Fleet.

REFERENCE LIST

Bazunov B. A. (2001) Sport of the twentieth century: chronicle of domestic and world sports: events, characters, records. *Moscow: Soviet sport*. 375 p. (in Russ)

Bleer A. N. (2010) Terminology of sports *Moscow: Academy*. 459 p. (in Russ)

Large illustrated encyclopedia of yacht clubs <http://book.nationalclass.ru> "encyclopediayacht-klub. (Accessed July 10, 2020). (in Russ)

Goloshchapov B. R. (2012) History of physical culture and sport. *Moscow: Academy*. 310 p. (in Russ)

Gruza M.S., Vyalykh N.N., Balakari T.M., Muzharovskaya M.N., Kutuzova I.A. (2019) The place and role of physical education in the system of educational institutions in Russia: history and modernity *Journal "Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research" №. 3(5)*. Pp. 89-96. doi: 10.5281/zenodo.3508717 (in Engl)

Doroshenko A. A. (2019) Soviet sport as a socio-political project during the Civil war. *Omsk scientific Bulletin, Vol. 4, №. 3*. Pp. 67-72. (in Russ)

Ermolova E. A., Korablina A.M., Kataeva M. A., Zizemskaya N. I., Doronkin A.V. (2020) Physical Culture and health activities as an important factor of youth education in Russia. *Journal "Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research", Volume 6, Number 8*. Pp. 3-9. doi: 10.5281/zenodo.3707169 (in Engl)

Zobova O. A., Gladkikh O. V., Borlyuk I. A., Vasilieva L. M., Ishmuratova A.m. (2019) Features of sports and social events in Russia: current state and current problems. *Journal "Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research", №. 3(5)*. Pp. 82-88. doi: 10.5281/zenodo.3491001 (in Engl)

Liventsev, D. V. (2014) Mass sports in the Pacific fleet in the 20-30s of the XX century. *Your comrade. №. 11*. Pp. 40-43. (in Russ)

Liventsev, D. V. (2014) Mass sports in the Pacific fleet in the 20-30s of the XX century. *Physical Culture and health. №. 4 (51)*. Pp. 49 – 50. (in Russ)

Liventsev, D. V. (2014) At the dawn of Voronezh football. *Physical culture and health. №. 2*. Pp. 48 – 50. (in Russ)

Liventsev, D. V. (2014) The beginning of Voronezh football. Voronezh regional studies: traditions and modernity. *Materials of the scientific and practical local history conference, NAUKA-UNIPRESS publishing House, Voronezh*. Pp. 42 – 43. (in Russ)

Liventsev D. V. (2006) G. S. Okunev as an organizer of mass sports in the Pacific fleet. Materials of the 44th all-Russian correspondence conference: *physical Culture and sport in the history of the Russian state. Saint Petersburg: Nestor*. Pp. 20-22. (in Russ)

Liventsev, D. V. (2013) Petrovsky Voronezh yacht club as the center of urban cultural life. *Theory and practice of innovative technologies in agriculture. Voronezh*, Pp. 13-15. (in Russ)

Liventsev, D. V. (2014) The formation of the Voronezh football. *Your Comrade. №. 11*. Pp. 36 – 39. (in Russ)

Russian State archive of the Navy (RGA Navy). *F. R. 34. Op. 2. D. 289*.

Russian State archive of the Navy (RGA Navy). *F. R. 34. Op. 2. D. 290*.

Russian State archive of the Navy (RGA of the Navy). *F. R. 34. Op. 2. D. 292*.

Charter of the Saint Petersburg football and hockey club "Mercur". (1909) *Saint Petersburg*. 16 p. (in Russ)

Fedyanin V. I., Ershov B. A. (2015) Fundamentals of the relationship between the modern Russian army and the Orthodox Church. *Historical, philosophical, political and legal Sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice*. Pp. 197-199.

Central state historical archive in Saint Petersburg (ST. Petersburg Central state historical archive) *F. 287. Op. 1. D. 153*.

Chebotok K. I., Ershov B. A. (2015) Interaction of the Russian Orthodox Church and the state in the moral education of Russian youth. In the collection: *Russia's strategy in the global space of competition and cooperation: history and modernity. materials of the International scientific and practical student conference*. Pp. 214-216. (in Russ)

Encyclopedia of physical culture and sport. (1963) *Moscow: Sabre-Yacht club, Vol. 3*. 423 p. (in Russ)